

Integración cuadrantes de paz - universidades autónomas para el mejoramiento de la seguridad ciudadana

Integration of peace quadrants - autonomous universities for the improvement of citizen security

Alexis Alberto Lamas Trujillo ^a a2lamast@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0158-7662>

Universidad Central de Venezuela, Venezuela

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas ^b noheliay@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

Universidad Nacional Experimental de la seguridad, Caracas - Venezuela

Recibido: **Septiembre / 05/2022** • Aceptado: **Octubre/15/2022** • Publicado: **Diciembre /30/2022**

RESUMEN

El artículo tiene como propósito comunicar los resultados más relevantes de una investigación de campo, de enfoque cuantitativo, de nivel evaluativo, que tuvo como objetivo evaluar la integración de los cuadrantes de paz para la convivencia solidaria en la universidad autónoma UCV, núcleo Aragua, en la cual se encuestó a una muestra de 87 personas integrantes de la comunidad universitaria. Evidenciándose como indicadores más débiles, en opinión de los encuestados en la dimensión política: la comunicación fluida (12%), en la dimensión jurídica: conocimiento del decreto sobre los cuadrantes de paz (10%) por parte de los actores universitarios; en la dimensión social: convivencia solidaria (12%) y en la dimensión educativa: sensibilización (13%). Por lo que, se concluye que existen debilidades en la integración de los cuadrantes de paz y la comunidad universitaria, lo cual obstaculiza que se produzca una armónica convivencia solidaria, por lo que se recomienda impulsarla desde la multidimensionalidad, mediante actividades de vinculación que permitan la construcción de lazos de confianza.

Palabras clave: Cuadrantes de Paz, Seguridad Ciudadana, Universidades Autónomas.

ABSTRACT

The purpose of the article is to communicate the most relevant results of a field research, with a quantitative approach, of an evaluative level, which aimed to evaluate the integration of the peace quadrants for solidary coexistence at the autonomous university UCV, Aragua nucleus, in which surveyed a sample of 87 members of the university community. Evidencing as weaker indicators, in the opinion of those surveyed in the political dimension: fluid communication (12%), in the legal dimension: knowledge of the decree on the peace quadrants (10%) by university actors; in the social dimension: solidarity coexistence (12%) and in the educational dimension: awareness (13%). Therefore, it is concluded that there are weaknesses in the integration of the peace quadrants and the university community, which hinders the production of a harmonious coexistence of solidarity, for which it is recommended to promote it from the multidimensionality, through linking activities that allow the building bonds of trust.

Key words: Peace Quadrants, Citizen Security, Autonomous Universities.

INTRODUCCIÓN

Cada día los niveles de inseguridad al interior de los recintos universitarios son cada vez mayores, con frecuencia se comenten actos de vandalismos dejando destruidas las instalaciones, así como robo de equipos, computadoras, lámparas y todo tipo de materiales, además, de los robos y hurtos a los vehículos estacionados, y a las personas que hacen vida en la institución (autoridades académicas, personal administrativo, docente, obreros, estudiantes, visitantes) generando un estado de zozobra y alarma, así como un deterioro importante de la calidad de vida intrauniversitaria, que se traduce en una disminución de la calidad de la educación por falta de equipos e insumos, renuncia del personal y deserción de estudiantes, ambos atemorizados por la delincuencia.

Al respecto, la organización no gubernamental Aula Abierta (2022) asevera que en los últimos dos años se han computado al menos 371 asaltos del hampa contra varias universidades de Venezuela, incluyendo la Central (UCV), la principal del país y patrimonio mundial de la humanidad.

Entre los elementos generadores de esta situación de vulnerabilidad y flagelo delincriminal se conjugan, se pueden mencionar las grandes extensiones de terrenos difíciles de observar, muchas partes oscuras, debido a la falta de mantenimiento (cortar el césped) así como ausencia de alumbrado público, pocos vigilantes, además desarmados y en muchos casos hasta sin equipo de comunicación (radio portátil) y nula presencia policial derivado de las restricciones que genera el principio constitucional de autonomía universitaria, el cual implica que cualquier suceso que ocurra dentro del recinto universitario, es competencia exclusiva de las autoridades universitaria, la toma de acciones y decisiones para la solución del conflicto.

En contraparte, derivado del Derecho Constitucional a la Seguridad Ciudadana, el Plan de la Patria (2019-2025) concibe los cuadrantes de paz como una política pública de seguridad ciudadana, integral, multiagencial y territorializada, para la transformación de los factores estructurales, situacionales e institucionales, así como el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad del Estado, y las capacidades para la atención a las víctimas, aumentando la convivencia solidaria y el disfrute del pueblo en el libre y seguro ejercicio de sus actividades.

En este orden de ideas, ha sido necesario que las propias autoridades de las universidades autónomas reconozcan y soliciten un acercamiento entre los cuadrantes

de paz y la universidad para mejorar la seguridad ciudadana, lo cual implica allanar la autonomía universitaria establecida en el artículo 9 de la Ley de Universidades (1970), en pro de un bien común mayor, lo cual requiere del consenso, participación, compromiso y aceptación de todos los actores de la comunidad universitaria y policial.

Esto por cuanto, la ocurrencia de hechos delictivos al interior de los recintos universitarios es un problema que afecta al desarrollo del país. Al respecto, Aula Abierta (2022) manifiesta que el "elevado número de incidentes de inseguridad genera preocupación", puesto que "no solo afectan de manera estructural, sino también el funcionamiento de las universidades del país en las actividades de docencia, investigación y extensión, así como el proceso educativo en el que participarán miles de estudiantes y profesores venezolanos".

De allí que el artículo tiene como propósito comunicar los resultados más relevantes de una investigación de campo, tuvo como objetivo evaluar la integración de los cuadrantes de paz en la universidad autónoma UCV para el mejoramiento de la seguridad ciudadana, el cual se presenta bajo la estructura estándar internacional normalizada para artículos de investigación: IMRYD: Introducción, Metodología, Resultados y Discusión, incorporándose unas conclusiones finales.

METODOLOGÍA

El artículo da cuenta de los resultados más relevantes obtenidos, producto de una investigación bajo el paradigma positivista, enfoque cuantitativo, tipo de campo, de diseño no experimental, con apoyo en fuentes documentales, de nivel evaluativa. La muestra estuvo constituida por un total de 87 personas, tratándose de un muestreo intencional. La técnica recolección de datos fue la encuesta, y como instrumento un cuestionario de dieciséis ítems es, de opción múltiple.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados están relacionados con datos de frecuencia y porcentajes que se obtuvieron al aplicar el cuestionario a la muestra objeto de estudio; estos se representan en función de la variable integración, medida desde cuatro dimensiones: política, jurídica, social y educativa, mediante dieciséis (16) indicadores e ítems, cuyos resultados más resaltantes, se presentan a continuación

Tabla 1
 Dimensión Política

Indicadores	Alternativa de Respuestas							
	Siempre		Casi Siempre		A veces		Nunca	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Comunicación Fluida	11	12	27	31	39	44	10	11
Directrices Claras	15	17	28	32	30	34	14	16
Asistencia Regular	12	13	35	40	24	27	16	18
Liderazgo Protagónico	24	27	18	20	29	33	16	18

Gráfico 1
 Dimensión Política

En el cuadro 1 y gráfico 1 evidencia que la opinión de los encuestados que se ubicaron en la opción siempre, asumió como el indicador más fuerte es liderazgo protagónico (27%), seguido de directrices claras (17%), posteriormente asistencia regular (13%), siendo el indicador más débil comunicación fluida (12%).

En la opción casi siempre, en cambio los encuestados asumieron como indicador más fuerte la asistencia regular (40%), seguido de directrices claras (32%), comunicación fluida (31%) y por último liderazgo protagónico (20%).

En la opción a veces, los encuestados asumieron como indicador más fuerte la comunicación fluida (44%), seguido de las directrices claras (34%), liderazgo protagónico (33%), siendo el indicador más débil asistencia regular (27%).

En la opción nunca los encuestados asumieron como indicadores más relevantes y con igual porcentaje (18%) liderazgo protagónico y asistencia regular, posteriormente directrices claras (16%) y como indicador más débil comunicación fluida (11%)

Tales resultados permiten evidenciar debilidades en la dimensión política, que afectan negativamente la situación actual de integración en el caso de estudio. De allí que tanto el diagnóstico realizado con el contraste con la teoría sugiere la necesidad de

fortalecer la nueva institucionalidad, eliminando el burocratismo que entorpece la efectiva participación ciudadana, mediante la implementación de nuevas y efectivas políticas públicas que promuevan, favorezcan y garanticen la integración policía – universidad.

Tabla 2
Dimensión Jurídica

Indicadores	Alternativa de Respuestas							
	Siempre		Casi Siempre		A veces		Nunca	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Plan de la Patria	11	12	19	21	39	44	18	20
Ley de Universidades	14	16	24	27	37	42	12	13
Decreto de Creación Gran Misión Cuadrante de Paz	7	8	16	18	33	37	31	35
Ley de Estatuto de la Función Policial	9	10	29	33	37	42	12	13

Gráfico 2
Dimensión Jurídica

En el cuadro 2 y gráfico 2 evidencia que la opinión de los encuestados que se ubicaron en la opción siempre, manifiesta como indicador más fuerte la ley del estatuto de la función policial (16%), seguido del indicador plan de la patria (12%), posteriormente decreto gran misión cuadrantes de paz (10%) y finalmente la ley de universidades (8%).

En la opción casi siempre, en cambio los encuestados asumieron decreto gran misión cuadrante de paz (33%) como la más fuerte, después ley del estatuto de la función policial (27%), seguidamente el plan de la patria (21%), y finalmente el indicador ley de universidades (18%).

La opción a veces, arrojo los siguientes resultados, en primer lugar, el plan de la patria (44%), en segundo lugar, los indicadores decreto gran misión cuadrantes de paz y la ley del estatuto de la función policial con el mismo porcentaje (42%) en segundo lugar, y por último la ley de universidades (37%).

En la opción nunca, como indicador principal la ley de universidades (35%), seguido del plan de la patria (20%) y como indicadores débiles con el mismo porcentaje (13%) decreto gran misión cuadrantes de paz y la ley del estatuto de la función policial

Tales resultados evidencian que de acuerdo a la opinión de los encuestados es necesario un fortalecimiento del ordenamiento jurídico que regula la integración cuadrante de paz y la universidad caso de estudio, así como su mayor divulgación, para la formación de conciencia mediante el mayor y mejor conocimiento y comprensión del marco jurídico que regula la temática investigada.

Tabla 3
 Dimensión Social

Indicadores	Alternativa de Respuestas							
	Siempre		Casi Siempre		A veces		Nunca	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Necesidades Prioritarias	17	19	28	32	33	37	9	10
Convivencia Solidaria	11	12	32	36	35	40	9	10
Involucramiento	19	21	33	37	27	31	8	9
Integración de Criterios	11	12	31	35	4	5	5	6

Gráfico 3
 Dimensión Social

En el cuadro 3 y gráfico 3 evidencia que la opinión de los encuestados que se ubicaron en la opción siempre, asumió como el indicador más fuerte es el involucramiento (21%), seguido de necesidades prioritarias (19%), posteriormente como indicadores más débiles convivencia solidaria e integración de criterios (12%).

En la opción casi siempre, en cambio los encuestados asumieron como indicador más fuerte el involucramiento (37%) seguido de convivencia solidaria (36%) luego integración de criterios (35%) y por último, necesidades prioritarias (32%). En la opción a veces los encuestados le dan más puntajes al indicador convivencia solidaria (40%), seguido de necesidades prioritarias (37%), luego involucramiento (31%), y como indicador más débil integración de criterios (5%).

Tales resultados permiten inferir que el bajo número de convivencia solidaria, así como la falta de integración de criterios son indicadores que debilitan el involucramiento, y la atención de necesidades prioritarias, lo cual evidencia que es necesario el fortalecimiento de la dimensión social para el mejoramiento de la situación actual de integración cuadrantes de paz y la universidad caso de estudio.

De acuerdo a Seller (2008) participar supone ser parte de un sistema, de una red, estar en un entorno social, sentirse parte de una comunidad o grupo, y tener parte en las decisiones y tener parte de poder. De esta forma, la participación desde el inicio y durante todo el proceso permite generar un desarrollo sano, transversal, autodependiente, estimulador y participativo, pues, es necesaria más sociedad para gobernar el futuro. En este contexto, los gobiernos locales, ocupan una posición central en multitud de políticas conectadas con la calidad de vida de las personas, como son las políticas sociales y numerosas demandas sociales y económicas acaban encontrando mejor respuesta en este ámbito territorial y de poder, el escenario universitario se revela como ámbito apropiado para aprovechar nuevas oportunidades e iniciativas de integración para la convivencia solidaria.

Tabla 8
 Dimensión Educativa

Indicadores	Alternativa de Respuestas							
	Siempre		Casi Siempre		A veces		Nunca	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Comunidad Universitaria	8	9	24	27	38	43	17	19
Nivel de Conocimiento	9	10	25	28	38	43	15	17
Formación	13	14	29	33	33	37	12	13
Sensibilización	13	14	20	22	40	46	14	16

Gráfico 4
 Dimensión Educativa

En el cuadro 8 y gráfico 4 evidencia que la opinión de los encuestados que se ubicaron en la opción siempre, asumió como los indicadores más dominantes comunidad universitaria (14%), le sigue el indicador sensibilización (10%) y luego nivel de conocimiento y formación (8%). En la opción casi siempre, los entrevistados opinaron en mayor porcentaje en la sensibilización (33%), comunidad universitaria (28%), nivel de conocimientos (27%) y finalmente formación (22%). En la opción a veces, los encuestados asumieron como más fuerte el indicador sensibilización (46%) seguidamente de dos indicadores de mismos resultados nivel de conocimiento y formación (43%) y como último la comunidad universitaria (37%). Y ya para concluir se detalla la opción nunca, con el indicador formación (19%), nivel de conocimiento (17%), comunidad universitaria (16%) y la sensibilización (13%).

Tales resultados permiten inferir que existe debilidad en la dimensión educativa, en especial en los indicadores nivel de conocimiento y formación, lo cual refleja que no existe claridad en cuanto a la importancia y beneficios de una mayor integración de los cuadrantes de paz y la universidad caso de estudio.

La integración implica un proceso permanente de aprendizaje que permite hacerse conscientes del papel y capacidad propia de transformar la realidad. La integración, es tanto un fin como un medio, de allí que es necesario tener en cuenta la importancia de una formación que genere condiciones y capacidades para un proceso de integración con responsabilidad personal y colectiva.

En donde, estos procesos de formación, actúen como escuelas de formación ciudadana básica y sean la base de los posteriores cambios personales y colectivos, para lo cual este aprendizaje de la participación tiene que surgir tanto de las experiencias exitosas como de las crisis y fracasos, por cuanto, todo proceso de aprendizaje y proceso participativo educa para afrontar nuevos retos, abre caminos nuevos a la participación en otros procesos, nos plantea nuevos problemas, complejiza y transforma la realidad.

CONCLUSIONES

La realidad delincriminal que azota a las universidades autónomas, demanda una estrategia multidimensional de seguridad ciudadana basada en: (a) enfoque científico-social de los fenómenos criminales, (b) gestión del conocimiento en materia de seguridad y criminalidad, (c) gestión de tecnologías de información y comunicación, (d) inteligencia policial, que permitan generar evidencia científica para la toma de decisiones

gubernamentales y sectoriales, así como para la ejecución de acciones integrales tanto para la prevención como para el control del crimen; (e) integración permanente con los cuadrantes de paz en una armónica convivencia solidaria.

Dada la complejidad de los fenómenos conductuales antisociales que se manifiestan en esta realidad criminal, es fundamental la generación de conocimiento científico que respalde el diseño de políticas y estrategias, así como la toma de decisiones gubernamentales en materia de seguridad ciudadana en los espacios universitarios. Lo cual a su vez constituye, una tarea relevante para la academia, identificando líneas de investigación sobre este fenómeno, en el marco de su responsabilidad social universitaria.

REFERENCIAS

- Aula Abierta (2022). El hampa lleva 371 asaltos a universidades venezolanas en dos años, dice ONG. Documento en línea. Disponible en: <https://www.swissinfo.ch/>
- Constitución de la República de Bolívariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial N° 36.860 del jueves 30 de diciembre. Caracas: Asamblea Nacional Constituyente
- Decreto N.º 4.078 sobre la Creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. (2019). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 41.786, diciembre 20
- Ley Constituyente del Plan de la Patria (2019-2025). N° 6.442 Extraordinario, 03 de abril del 2019
- Ley de Universidades (1970). Gaceta Oficial N° 1.429 Extraordinario de fecha 8 de septiembre
- Plan de la Patria (2019-2025). N° 6.446 Extraordinario, 08 de abril del 2019

